

QOLIPLASH SEXINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI XISOBLASH

Sadikov Zafarbek Adilbekovich

Andijon Iqtisodiyot va Qurilish Instituti

"Buxgalteriya hisobi va bank ishi" kafedrasi katta o'qituvchisi

Qutbiddinov Asliddin

105-22 guruh

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12065371>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Temir beton konstruksiya maxsulotlari ishlab chiqarish zavodlarida bir yillik maxsulotni xisoblash bilan bir qatorda rentabillik va umumiy iqtisodiy samaradorlikni natijasini xisoblash usullari ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: Temir beton konstruksiya, maxsulot, ishchi, korxonalar, zavod uy joy, qurilish materiallari, buxgalteriya hisobi, so'm, moliya.

Аннотация. В данной статье разработаны методы расчета рентабельности и общеэкономической эффективности наряду с расчетом годового объема производства на предприятиях по производству железобетонных строительных изделий.

Ключевый Железобетонная конструкция, изделие, рабочий, предприятие, завод, жилье, стройматериалы, учет, суммы, финансы.

Abstract. In this article, the methods of calculating the profitability and general economic efficiency, as well as the calculation of the annual output in the production plants of reinforced concrete construction products, have been developed.

Key words: Reinforced concrete structure, product, worker, enterprise, factory, housing, building materials, accounting, sums, finance.

Respublikamizda uy joylarni qurish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Bu vazifalardan kelib chiqqan holda bugungi kunda qishloq joylarda nafaqat zamonaviy va qulay katejlar qurish ayni vaqtda umum ta'lim maktablari san'at maktablari sport inshootlari tibbiyot muassasalari xizmat ko'rsatish ob'ektlari, keng va ravon yo'llar qishloq axolisining qulay va munosib xayot qurishi uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlarni o'z ichiga olgan zamonaviy va munosib xayot qurishi uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlarni o'z ichiga olgan zamonaviy va obod qishloqlarni barpo etish ko'zda tutilmoqda.[2] Bularni inobatga olgan holda Respublikamizdagi qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi 3000 dan ziyod korxonalar o'z faoliyatidagi texnik muammoli echimlarni xal

qilishi va o'z korxonalarini qayta rekonstruksiya va modernizatsiyalashi, sifatli va arzon qurilish materiallarini ishlab chiqarishiga omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili

Temir-beton buyumlari ishlab chiqarish korxonalarining texnologik komplekslari qurilish industriyasidagi murakkab va ko'p energiya sarflaydigan mashinalar bo'lib, nafaqat ulkan o'lchamli, ish bilan birga tuzilishi jihatidan xam juda murakkabdir. Bu mashina va jixozlar agressiv muhit va chang ta'sirida ishlaydi.

Bozor iqtisodiyotidan kelib chiqib, Agregat – oqimli usulda ishlab chiqariladigan devorbop plitalar qoliplash bo'limining texnologik jarayonida quyidagi asosiy mashinalar qo'llaniladi: Beton tarqatish bunkeri, beton yotqizgich (SMJ-69A-1), avtomat – ushlagich, titrash maydoni, rolchang, kontovatel', o'ziyurar aravacha, moylash qurilmasi, qoliplash mashinasi (SMJ - 227), armatura simini kesish dastgohi, ko'priki kran, poddon, quritish kamerasi va boshqalar. Mahsulot etishtirish texnologik jarayoni quyidagicha ishlaydi: qoliplashga tayyorlangan poddon ko'priki kran yordamida tayanch ramaga o'rnatiladi va tayyorlash postiga olib kelinadi.

Natijalarni xisoblash

Asosiy ko'rsatkichlarni hisoblashni onsonlashtirish uchun m^3 dan donaga o'tib olamiz.

Temir beton ishlab chiqarish maxsulot xajmini quyidagicha topiladi.

$$S_{\max} = S_{m6} + S_{q ni} : mm$$

Demak 1 dona plita xajmi $V=1.98 m^3$ /dona ishlab chiqarishni dastlabki bajarish uchun hozirgi vaqtga ishlab chiqarish jarayonida foyalaniladigan narma va narmativlar asosida kerak bo'ladigan xom- ashyo yoqilgi suv bug'i havo va siqilgan xavo va manashunga o'xshagan va boshqa zarur bo'lgan ishlab chiqarish xrajatlari hisoblanadi.

Asosiy narmativlar va ularning qiymatini talaba tanalagan qoliblash sexida ishlatilayotganidan foydalanish zarur .Xisob uchun quyidagi formuladan foydalanamiz.

$$M_j = H_j * B_h$$

Bu erda : M_j -maxsulotni ishlab chiqarish uchun xarajat xajmi.

H_j —bir don maxsulotga ketgan material sarfi

H_b -ishlab chiqariladigan maxsulot xajmi.

I= 20 material

m^3 dan donaga o'tib olamiz.

-qum $M_j=993*50505=96970 M^3$

- sment $M_j = H_j$; $B_h = 600 \cdot 50505 = 30303$ Ton
- shiben orraksiyasi $5/10 M_j = 0.800 \cdot 50500 = 40404 M^3$
- suv $M_j = 190 \cdot 50505 = 9595950$ l/dona yil
- elektrod $M_j = 0,38 \cdot 50505 = 19,2$ tonna
- emulsiya $M_j = 4,00 \cdot 50505 = 202020 = 202$ tonna
- armatura $M_j = 125 \cdot 50505 = 6313,13$ tonna
- sim 0,8 mm $M_j = 62 \cdot 50505 = 3131310$ kg = 3131,3 tonna

Xulosa

Temir beton konstruksiya maxsulotlari ishlab chiqarish zavodlarida bir yillik maxsulotni xisoblash bilan bir qatorda rentabillik va umumiy iqtisodiy samaradorlikni natijasini xisoblash usullari ishlab chiqilgan.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi. Toshkent. "O'zbekiston" 1995 yil.
2. O'zbekiston Respublikasining "Auditorlik faoliyati to'g'risida" gi Qonuni. Toshkent. 2000 yil.
3. O'zbekiston Respublikasining "Buhgalteriya hisobi to'g'risida" gi Qonuni. Toshkent 1996 yil.
4. "Tekshirishlarni tartibga solish va nazorat organlarining faoliyatini muvofiqlashtirishni takomillashtirish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Farmoni. Toshkent. Xalq so'zi. 1996 yil.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Moliyaviy nazoratni qo'llab - quvvatlash va moliyaviy nazoratning auditorlik shakllarini xo'jalik xayotga tadbiiq qilish to'g'risida" gi Qarori. Toshkent. 1993 yil.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Korxonani moliyaviy nazorat va uni xo'jaliklar hisobga joriy qilishda auditorlik - moliya nazoratining shakllari to'g'risida" gi Qarori. Toshkent. Xalq so'zi. 1993 yil. №198.
7. "Auditorlik faoliyatini takomillashtirish va auditorlik tekshiruvlarining ahamiyatini oshirish to'g'risida" gi Qarori. Toshkent. 2000 yil. №365.
8. Azimovna, R. F. (2024). Yoshlar tadbirkorligi va uni rivojlantirish choratadbirlari. Fan, tadqiqot va ishlanmalardagi eng yaxshi innovatsiyalar jurnali , 3340-343.
9. Rahmatullaeva, F., & Sharobiddinov, A. (2023). YALPI HUDUDIIY MAHSULOT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO 'LLARI. Izhtimo-gumanitar fanlarning muammolari/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. , 3 (S/4), 140-146.
10. Asqarov, X. va Mirzayev, B. (2023). LEGO G 'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH. OLTIN MIYA , 1 (5), 4-8.

11. TAXIROVNA, Y. Z. (2024). Namlik va uning turlari. Ilm-fanni targ'ib qilish , 5 (1), 374-377.
12. Takhirovna, Y. Z. (2024). EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON THE HUMAN BODY. Science and innovation, 3(A2), 183-186.
13. qizi Mirzayeva, U. M. (2023). "FIZIKA" FANINI O 'QITISHDA.
14. Asqarov, X. A., Asqarova, M. B. Q., & Axmadaliyev, USO (2021). Bino va inshootlarni qurishda g'ishtlarning tahlili. Ilmiy taraqqiyot , 1 (6), 1112-1116.
15. Asqarov, X. A., Egamberdiyeva, S. A., Maxmudov, S. M. (2022 yil, noyabr). "LEGO" G 'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. 21-asrda innovatsion ta'limning o'rni va ahamiyatiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada (1-jild, №7, 102-106-betlar).
16. Asqarov, X. va Mamajonov, M. (2023). Inshoot va binolarga zilzila ta'siri yuklar tahlili. Oltin miya , 1 (6), 12-14.
17. Askarov, X. (2023). SILIKAT MATERIALLARDAN TAYORLANGAN G 'ISHTLARDAN BINO INSHOOTLARINI QURISH TAHLILI. GOLDEN BRAIN, 1(8), 162-164.
18. Askarov, X., & Qodirova, G. (2023). ALABASTR VA GIPS QURILISHDA QO 'LLASH XUSUSIYATLARI TAHLILI. GOLDEN BRAIN, 1(5), 55-58.
19. Mirzayev, B. O., & Askarov, X. (2023). METHODS FOR CALCULATING BRICK CONSUMPTION WHEN BUILDING WALLS FROM SILICATE AND CERAMIC BRICKS. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 10(08), 1-14.

